
**IFFAR BIOVISION: FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
APLICADA AO RECONHECIMENTO DE ESPÉCIES ANIMAIS E
VEGETAIS**

DOI: 10.5281/zenodo.17543707

Gabriel Renato de Souza Silveira¹

¹Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Instituto Federal Farroupilha
Campus Frederico Westphalen
gabriel.34089@aluno.iffar.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0621977435074982>

Luís Eduardo Albarello de Jesus²

²Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio – Instituto Federal Farroupilha
Campus Frederico Westphalen
luis.39002@aluno.iffar.edu.br

Luiz Fernando Schwanz³

³Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Instituto Federal Farroupilha
Campus Frederico Westphalen
luiz.15010@aluno.iffar.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7161893269686783>

Luiz Fernando Ues⁴

⁴Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio – Instituto Federal Farroupilha
Campus Frederico Westphalen
luiz.82008@aluno.iffar.edu.br

Pedro Henrique Toazza⁵

⁵Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Instituto Federal Farroupilha
Campus Frederico Westphalen
pedro.58912@aluno.iffar.edu.br

Igor Yepes⁶

⁶Instituto Federal Farroupilha Campus Frederico Westphalen
igor.yepes@iffarroupilha.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0346769094775155>

Carla Deonisia Hendges⁷

⁷Instituto Federal Farroupilha Campus Frederico Westphalen
carla.hendges@iffarroupilha.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5011193731546242>

AT25: Inteligência Artificial, Robótica e Automação.

RESUMO: A evolução da inteligência artificial originou a visão computacional, permitindo a classificação de objetos de forma automatizada. Aplicada à área das ciências biológicas, permite o uso para o reconhecimento de espécies da fauna e flora de uma região, podendo trazer grande impacto para a conservação ambiental desta. Este artigo tem por objetivo desenvolver um

software para reconhecimento de espécies da região, chamado “IFFar *BioVision*”. Para isso, construiu-se uma rede neural convolucional, usando técnicas de *transfer learning*, um banco de dados sobre as espécies também foi desenvolvido contendo características como taxonomia, habitat, nomes populares e status de conservação. O sistema reconheceu 231 espécies da região Noroeste do Rio Grande do Sul, com acerto de 75%. O *software* possibilita ampliar o ensino de Biologia por meio da integração entre ciência e tecnologia, além de permitir o reconhecimento de espécies pela comunidade em geral, contribuindo para a democratização do acesso à educação ambiental.

Palavras-chave: Biodiversidade, Classificação de Objetos, Reconhecimento de Espécies, Redes Neurais Convolucionais, Visão Computacional.

1. INTRODUÇÃO

A ciência da computação engloba várias áreas que trabalham com imagens e vídeos, dentre elas temos a visão computacional. Esta é uma subárea da inteligência artificial que busca recriar o sistema de visão humana de forma artificial em computadores, recebendo e descrevendo imagens de forma automática e inteligente (Barelli, 2018).

Dentre os softwares possibilitados pela visão computacional estão os classificadores de objeto, estes possuem classes pré-definidas e, ao receberem uma nova imagem, a classificam em uma destas classes. Existem diferentes tecnologias para classificação de objetos, dividindo-se entre as que possuem aprendizado supervisionado e as que possuem aprendizado não supervisionado. Distinguindo-se, no processo de aprendizado de máquina, se há um especialista na área guiando o processo ou não (Feltrin, 2020).

A tecnologia mais recente e complexa de visão computacional são as redes neurais convolucionais (CNN). Estas são compostas por *perceptrons*, os neurônios artificiais, organizados em camadas com diferentes funções. As camadas convolucionais, que originaram o nome da rede, recebem as imagens em formato de matriz e aplicam um filtro de dimensões 3x3 ou 5x5, realizando operações matemáticas nessa matriz e produzindo conseqüentemente novas matrizes, que recebem o nome de mapas de ativação (Szeliski, 2022). Entre as convolucionais, estão camadas de *pooling*, responsáveis por reduzir o número de mapas de ativação, assim como suas dimensões, fazendo-o por meio de média aritmética ou seleção do maior valor em cada região da matriz. Comumente, os *perceptrons* das camadas são potências de 2, e aumentam a cada novo par de camada convolucional e de *pooling*, até chegar ao maior número da arquitetura construída em uma camada densa, também chamada de completamente conectada. Esta última, como indica o nome, possui todos os *perceptrons* conectados a todos os outros, tendo o mesmo número de *perceptrons* que o número de classes na última camada, por ser responsável pela classificação final, enquanto as anteriores extraem atributos durante as

operações matemáticas (Szeliski, 2022).

Em busca de dinamizar o ensino de biologia e permitir sua expansão para fora da sala de aula, bem como contribuir para o conhecimento e a conservação da biodiversidade regional, propôs-se o desenvolvimento de um software para reconhecimento de espécies de animais e plantas presentes no Instituto Federal Farroupilha Campus Frederico Westphalen e na região Noroeste do Rio Grande do Sul, nomeado como “IFFar *BioVision*”. O sistema integra conhecimento científico e tecnologia ao permitir o reconhecimento de espécies através da Inteligência Artificial, que realiza a classificação usando algoritmos automáticos de comparação com as classes e os membros delas apresentados previamente, disponibilizando não só a classificação das espécies, mas também características biológicas, como aspectos morfológicos, aspectos reprodutivos, taxonomia, área de distribuição e o estado de conservação das espécies.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

A classificação de objetos pode ser aplicada em diferentes áreas, possibilitando a evolução tecnológica dessas, como, por exemplo, na biologia. Essa integração vem ocorrendo nas últimas décadas, o que possibilita a automatização de processos (Machado; Silva; Carneiro, 2025).

O sistema “*Native Bee Scan*” possui o propósito de diferenciar duas espécies de abelhas, *Melipona flavolineata* e *Melipona fasciculata*, com importância para a conservação da biodiversidade amazônica, com uma rede neural convolucional classificadora e com o uso do dataset *NBees_dataset* (Neto et al., 2023). Ilustra como sistemas da área podem ser eficazes na classificação de espécies, podendo configurar-se como importantes ferramentas.

De acordo com o *software* desenvolvido na pesquisa de Morais (2025), *software* capaz de identificar a espécie invasora *Pinus taeda* por meio de drones que sobrevoam a área de interesse, percebe-se a aplicabilidade da visão computacional para a conservação ambiental, tanto para identificação de espécies invasoras quanto para o monitoramento das nativas de uma região.

Os sistemas de visão computacional percorridos por Reis (2024) apresentam capacidade de distinguir espécies da flora de diversos biomas, como, por exemplo, um focado para a Mata Atlântica, que distingue entre 21 espécies de 9 famílias distintas por meio de um dataset construído pelos autores. O sistema de classificação mostra como a área pode ser utilizada para a conservação da flora da Mata Atlântica, bioma que vem sendo degradado há décadas.

Apesar dos avanços tecnológicos desses sistemas e de seus impactos ecológicos, repara-se na necessidade de softwares com maior biodiversidade catalogada para regiões da Mata Atlântica que possibilitem a conservação e a educação ambiental. Mediante isso, o sistema apresentado ao longo deste artigo permite identificar espécies de diversos grupos, como mamíferos, aves e plantas lenhosas e herbáceas. Ademais, o IFFar *BioVision* disponibiliza em sua interface gráfica informações sobre a morfologia, área de distribuição e o estado de conservação das espécies, ultrapassando a mera classificação e seu respectivo grau de confiança. Essas informações permitem ao usuário não apenas identificar a espécie, mas também compreender aspectos de sua ecologia, contribuindo de forma indireta para a conservação de espécies nativas.

3. METODOLOGIA

Para efetuar o desenvolvimento do sistema de classificação, optou-se pela construção de uma rede neural convolucional, por configurar-se como a tecnologia com melhores resultados de classificação (Szeliski, 2022). Para sua melhor utilização, foi utilizada a linguagem de programação Python, pela disponibilização de um maior número de bibliotecas de inteligência artificial e visão computacional nessa linguagem, como a biblioteca *OpenCV*, para processamento de imagens, e a biblioteca *TensorFlow*, para *deep learning*. Fez-se uso da prototipação, como processo de software, em que foram construídos protótipos mais simples do que a versão final do produto para testar a eficácia das funcionalidades buscadas para o sistema.

A rede foi construída com cinco camadas convolucionais e cinco camadas de *max pooling*, além da camada densa contendo 231 *perceptrons*, em decorrência das 231 espécies catalogadas. Optou-se pela utilização de *transfer learning* na versão final, em que se usa um modelo pré-treinado, com capacidades prévias de diferenciar elementos básicos como formas geométricas, cores e texturas, e aperfeiçoa-se este para a identificação das classes desejadas. O treinamento foi feito usando o dataset *BioTrove*, disponível gratuitamente, que contém imagens de mais de 300 mil espécies catalogadas na plataforma digital *iNaturalist*. Baixaram-se então, na etapa de pré-processamento, as imagens das espécies selecionadas, organizando-as nas pastas de treino, teste e validação, sendo baixadas 2000 imagens de cada espécie, com 80% delas destinadas ao treino, 10% para teste e 10% para validação. As pastas de treino foram usadas para o treinamento da rede, permitindo a extração de atributos de cada classe, com aprendizado testado posteriormente com as imagens da pasta de teste. Para atestar a presença de *overfitting*, efeito que ocorre quando o aprendizado da rede se ajusta de forma extrema e

prejudicial às imagens do dataset, foram feitos testes com a pasta de validação e, para sua redução, foram usadas técnicas de *space augmentation*, *dropout* e *batch normalization*. A primeira faz edições nas imagens disponíveis, como *zoom* e rotação, para aumentar a quantidade de figuras, em decorrência do *overfitting* estar relacionado a tamanhos pequenos de datasets. O *dropout* é responsável por desligar aleatoriamente alguns *perceptrons* da camada densa durante o treinamento, para fortalecer a capacidade de classificação dos demais. Enquanto isso, o terceiro realiza uma normalização das imagens. O primeiro protótipo, capaz de diferenciar 10 espécies, foi treinado em 30 épocas, ou seja, cada imagem foi apresentada ao classificador 30 vezes para completar o treinamento, enquanto a versão final foi treinada por 100 épocas.

Para a seleção das espécies a serem disponibilizadas no *software*, foram realizadas pesquisas bibliográficas em sites e artigos científicos (Bencke et al., 2010; Kasper et al., 2007; Scipioni et al., 2011), obtendo um número de 231 espécies de plantas e animais, mamíferos e aves, com ocorrência na região Noroeste do Rio Grande do Sul. A coleta de informações sobre as espécies, para a composição do banco de dados, foi feita em sites como o WikiAves e em livros como “Espécies Arbóreas Brasileiras” (Carvalho, 2003).

Após o treinamento da rede, foi construído um banco de dados em linguagem SQL, usando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL. No banco de dados relacional desenvolvido, foi adicionada uma tabela para conter as espécies, contendo 24 atributos, incluindo imagens, a classificação taxonômica e colunas de texto com informações sobre morfologia, reprodução, conservação e distribuição geográfica, possuindo como chave primária a coluna de nome científico da espécie. A interface gráfica foi feita usando as linguagens de marcação HTML e CSS e as linguagens de programação JavaScript e Python, por meio do *framework* Flask. Disponibilizando o sistema em formato *web*, podendo ser adicionado à tela inicial de celulares como atalho ao endereço na *web*. Por fim, documentou-se o *software*.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como produto, foi obtido o software “IFFar *BioVision*”, composto pela rede neural convolucional, banco de dados, interface gráfica *web* e pela sua documentação.

A figura 1 apresenta os gráficos de acurácia e perda do teste e da validação durante as épocas do treinamento do primeiro protótipo. Apresentando crescimento na acurácia, ou seja, no acerto das classificações feitas, e queda da perda, ou seja, dos erros. No fim do treinamento, o primeiro protótipo apresentou acurácia de 97 %, enquanto a versão final apresentou 75 %, em decorrência do maior número de classes e da escassez de imagens de alta qualidade das espécies

selecionadas. O valor de acurácia mostra-se satisfatório quando contrastado com valores de pesquisas que comparam sistemas de reconhecimento de espécies, os quais obtiveram, nos melhores casos, os valores de 67 % e 36,23 % (Van Horn et al., 2018; Cui et al., 2018). Os sistemas foram construídos em desafios online, fazendo-se uso do mesmo dataset utilizado neste artigo, o *BioTrove*, com aproximadamente 1000 espécies.

Figura 1 - Acurácia e perda da rede neural convolucional

Fonte: Dos autores.

O classificador possui capacidade de diferenciar 231 espécies que ocorrem naturalmente na região Noroeste do Rio Grande do Sul e pertencem aos reinos *Animalia* e *Plantae*, como as plantas, *Celtis iguanaea* e *Ceiba speciosa*, as aves, *Pteroglossus castanotis* e *Turdus rufiventris*, e os mamíferos, *Sapajus nigritus* e *Panthera onca* (Bencke et al., 2010; Kasper et al., 2007; Scipioni et al., 2011). A figura 2 apresenta uma matriz de confusão que elucida quantitativamente os erros de classificação de uma rede neural, testada com 15 imagens de cada uma das 231 classes. Nesta matriz, estão dispostas as ordens das espécies, com os valores da diagonal principal sendo o número de vezes em que a CNN classificou corretamente a ordem da espécie. Há ainda o número de erros internos, ou seja, quando a espécie foi classificada incorretamente, mas a correta e a prevista fazem parte da mesma ordem. Pôde-se perceber a eficiência para o reconhecimento de algumas espécies, como nas ordens *Asparagales* e *Zingiberales*, onde não ocorreram erros de classificação.

Figura 2 - Matriz de confusão rede neural convolucional com espécies separadas por sua ordem

mapa de sua distribuição geográfica. A figura 4 mostra a interface gráfica do site, permitindo selecionar uma imagem, assim como instruindo a instalação como aplicativo. As figuras 5 e 6 ilustram a interface gráfica após a classificação.

Figura 4 - Interface gráfica pré-classificação

Fonte: Dos autores.

Figura 5 - Interface gráfica pós-classificação

Resultado da Classificação
Classe Prevista: *Pteroglossus castanotis*
Confiança: 93.34%

Nomes Populares
Araçari-castanho.

Taxonomia

- Reino: Animalia
- Filo: Chordata
- Classe: Aves
- Ordem: Piciformes
- Família: Ramphastidae
- Gênero: *Pteroglossus*
- Espécie: *Pteroglossus castanotis*

Fonte: Dos autores.

Figura 6 - Interface gráfica pós-classificação

Conservação
Classificada como "Pouco Preocupante" pela Lista Vermelha da União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN Red List).

Habitat
Ocorre em todas as regiões do Brasil, com exceção do Nordeste. Além disso, também ocorre em outros países sul americanos, como Argentina, Colômbia, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Peru e Equador.

Imagem do Habitat

Morfologia

Podem atingir como comprimento até 43 cm e entre 220 e 310 gramas de massa. A espécie possui dimorfismo sexual, ou seja, existem diferenças de forma e coloração entre indivíduos machos e fêmeas. Sua penugem possui coloração característica nos machos, com peito e barriga amarelos, e uma faixa vermelha entre eles, costas, asas e cabeça são pretas, com a região da bochecha marrom. A fêmea possui coloração mais marrom e opaca, quando comparada ao macho.

Reprodução

A incubação contém de 2 a 4 ovos, e ocorre em árvores ocas por dentro, geralmente em buracos de pica-paus.

Fonte: Dos autores.

5. CONCLUSÃO

O software “IFFar *BioVision*” possibilitou o reconhecimento de 231 espécies da fauna e flora ocorrentes na região Noroeste do Rio Grande do Sul, alcançando um grau de confiança de 75 %. O sistema *web* “IFFar *BioVision*” configura-se como uma ferramenta de inteligência artificial com grande potencial de impacto para a conservação ambiental, a medida que representa uma das primeiras ferramentas do gênero focadas para espécies da região, podendo ser utilizada por profissionais de áreas como biologia e taxonomia.

Não menos importante, impacta a comunidade acadêmica, permitindo expandir o ambiente de aprendizagem de biologia dos organismos para fora da sala de aula, dinamizando o ensino e possibilitando uma formação integral aos estudantes por meio do conhecimento científico integrado à tecnologia. Em função de sua interface intuitiva, a ferramenta também poderá ser utilizada para o reconhecimento de espécies pela comunidade em geral.

O sistema possui potencial para ser melhorado, com a inclusão de novas espécies e datasets de diversos grupos taxonômicos. Assim como o banco de dados pode ser expandido para conter um maior número de informações biológicas sobre as espécies.

REFERÊNCIAS

BARELLI, F. **Introdução à Visão Computacional**: Uma abordagem prática com Python e OpenCV. 1. ed. Vitória: Casa do Código, 2018. 266p.

BENCKE, G. A. et al. **Revisão e Atualização da Lista das Aves do Rio Grande do Sul, Brasil**. Iheringia Série Zoologia, Porto Alegre, v. 100, n. 4, p. 519-556, dez. 2010. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/isz/a/Ty6WrwV6LHdPr5t3QfS9n6N/?format=html&lang=pt&stop=next>. Acesso em: 27 ago. 2025.

BIOTROVE. **BioTrove**: A Large Curated Image Dataset Enabling AI for Biodiversity. Disponível em: <https://baskargroup.github.io/BioTrove/>. Acesso em: 25 ago. 2025.

CARVALHO, P. E. R. **Espécies Arbóreas Brasileiras**. 1. ed. Brasília: EMBRAPA, 2011. v. 1.

Espécies em Frederico Westphalen/RS | Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Disponível em: <https://www.wikiaves.com.br/especies.php?&t=c&c=4308508>. Acesso em: 26 ago. 2025.

CUI, Y. et al. **Large scale fine-grained categorization and domain-specific transfer: a benchmark**. *Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, Salt Lake City. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2018. p. 4109–4118.

FELTRIN, F. **Visão Computacional em Python**. 1. ed. Rio de Janeiro: Uniorg, 2020. 403p.

FRANCO, A. K. **Com apoio do Governo do Amazonas, projeto usa aplicativo para identificar e agilizar fiscalização de madeiras da Amazônia**. Disponível em: <https://www.fapeam.am.gov.br/>. Acesso em: 26 ago. 2025.

KASPER, C. B. et al. **Composição e Abundância Relativa dos Mamíferos de Médio e Grande Porte no Parque Estadual do Turvo, Rio Grande do Sul, Brasil**. *Revista Brasileira de Zoologia*, v. 24, n. 4, p. 1087-1096, dez. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbzool/a/6QHsZQYkNTkwDfRj5vZkjfB/?lang=pt>. Acesso em: 27 ago. 2025.

MACHADO, B. C.; SILVA, S.; CARNEIRO, M. L. **Análise de Ferramentas de Visão Computacional**. *Revista SODEBRAS*, v. 20, n. 223, jan. 2025. Disponível em: <https://revista.sodebras.com.br/index.php/revista/article/view/76/45>. Acesso em: 26 out. 2025.

MORAIS, J. R. **Visão Computacional Aplicada em Imagens obtidas por RPA (drone) para detecção da espécie exótica invasora (*Pinus taeda L.*)**. 2025. Dissertação - Curso de Pós-Graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais, Universidade Federal de Santa Catarina, Curitibanos, 2025.

NETO, M. F. C. et al. **Native Bee Scan**: App Inteligente para Identificação de Abelhas Nativas Utilizando Técnicas de IA..., p.4, 2023.

REIS, C. A. **Uso da Inteligência Artificial para Identificação/Distinção de Madeiras com Base em Imagens Macroscópicas**. 2024. Tese - Curso de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2024.

SCIPIONI, M. C. et al. **Fitossociologia em Fragmento Florestal no Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul**. *Ciência Florestal*, Santa Maria, vol. 21, núm. 3, p. 409-419, julho-setembro, 2011.

SZELISKI, R. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2. ed. Springer, 2022. 925p.

VAN HORN, G. et al. *The iNaturalist species classification and detection dataset*.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018, Salt Lake City. Los
Alamitos: IEEE Computer Society, 2018. p. 8769–8778.